

30-Sentabr, 2024-Yil

PERSONAJ NUTQINI INDIVIDUALLASHTIRISHDA DIALOG VA MONOLOGNING

O'RNI

(O'.Hoshimovning "Ikki eshik orasida" asari misolida)

Nurillayeva Maftuna Narzullayevna

Buxoro davlat pedagogika instituti, Sirtqi ta'lim shakli,

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853378>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'.Hoshimovning «Ikki eshik orasida» asarida nutq shakllari, monologik hamda dialogik nutqdan foydalanish masalalari yuzasidan fikr-mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: yozuvchi tili, uslubi, personaj nutqi, muallif nutqi, munosabati va unda emosionallik, ekpressivlik, modallik, obrazlilik, badiiy asar tili.

THE ROLE OF DIALOGUE AND MONOLOGUE IN THE INDIVIDUALIZATION OF
CHARACTER'S SPEECH

(On the example of O'.Hoshimov's work "Between Two Doors")

Abstract. In this article, O. Hoshimov's work «Ikki eshik orasida» discusses the forms of speech, the use of monologic and dialogue speech.

Key words: writer's language, style, character's speech, author's speech, attitude and emotionality, expressiveness, modality, imagery, artistic language.

РОЛЬ ДИАЛОГА И МОНОЛОГА В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕЧИ ПЕРСОНАЖА

(На примере произведения О'.Хошимова «Между двумя дверями»)

Аннотация. В данной статье произведения У.Хошимова «Икки эшик орасида» рассматриваются формы речи, употребление монологической и диалогической речи.

Ключевые слова: язык писателя, стиль, речь персонажа, авторская речь, мироощущение и эмоциональность, выразительность, модальность, образность, художественный язык.

Ma'lumki, badiiy matn va unda ifodalangan personaj nutqiy faoliyati asarda tasvirlangan ijtimoiy hayotdagi uning barcha faoliyatlari kabi kitobxonga ta'sir etish maqsadi sari yo'naltirilgan bo'ladi. "Ikki eshik orasi" romanida O'tkir Hoshimov yoki personaj tomonidan bayon yetilayotgan fikr ma'lum maqsadning amalga oshishini ta'minlaydi: unda personajlar o'z tuyg'ularini, munosabatini tinglovchiga bildirish, shuningdek, nutq qaratilgan shaxsni ma'lum ishlarni bajarishga da'vat etish, unga mulqot jarayonida ta'sir ko'rsatish natijasida uni navbatdagi

30-Sentabr, 2024-Yil

nutq jarayoniga jalb etadi. O'tkir Hoshimov asarda personajlar nutqida ifodalangan har bir fikrni ma'lum bir maqsad bilan bog'laydiki, u aloqa jarayonida shu fikrning badiiy-estetik ta'sirchanligini ta'minlaydi.

Badiiy matnda tilning estetik vazifasi va ifoda imkoniyatlari keng. Bu imkoniyatlarning ta'minlanishida semantik-stilistik vositalarning, dialog, monologlarning o'rni muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular personajlar nutqining o'ziga xos tarzda shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida qo'llanilgan dialog, monologlar va ularning badiiy asar tilida tutgan o'rnini aniqlash, personajlar nutqini individuallashtirishdagi ahamiyatini belgilash, ularni til va madaniyat yaxlitligi yo'nalishida tadqiq qilish tilshunoslikning dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Xususan, o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy madaniyatni va ma'naviyatni o'zida yaqqol namoyon qiluvchi bunday lingvistik hodisalarni lingvomadaniy jihatdan tadqiq qilish, personajlar nutqining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash bugungi kunda, ya'ni o'zbek tilini chuqur o'rganishga alohida e'tibor berilayotgan davrda yana ham dolzarblik kasb etadi.

Biz bilamizki, tilimizda fikr ifodalash usul va vositalari, lisoniy birliklarning bir qancha turlari mavjud. "Ikki eshik orasi" romanida ishtirok etgan personajlar nutqi o'ziga xos bo'lib, ularning milliy tafakkuri va tabiat va jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga munosabati, ma'naviy qiyofasini aks ettirishda dialog, monologlar muhim uslubiy vazifa bajaradi.

Tasvirlanayotgan shaxsning turli ruhiy holati, ichki kechinmalarini tasvirlashda monolog eng qulay vosita sifatida namoyon bo'lsa, personajlarning badiiy asar sujetida, voqealar tizimida tutgan o'rni, ularning fikr ifodalashda tilda mavjud bo'lgan birliklarni qo'llash mahorati dialoglarda namoyon bo'ladi. Dialoglar va monologlar personajlarning dunyoqarashi, fikrlash doirasi, ma'naviy dunyoqarashini o'zida aks ettiruvchi vosita sifatida O'tkir Hoshimov ijodida muhim o'rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek adabiyotida yangi bir hodisa deyish mumkin. Asardagi barcha til vositalari ko'proq yozuvchining personajlar nutqini individuallashtirishda dialog va monologlardan o'rinli foydalana olganligini ko'rsatadi. Yozuvchi o'zbek kishilarini oilaviy hayotda, odamlar orasidagi turli munosabatlarda, har xil ruhiy holatlarda, turli hayotiy voqealarda, dramatik to'qnashuvlarda yorqin ko'rsata olgan. Bu yozuvchining o'zbek tili yashirin imkoniyatlaridan yaxshi xabardor ekanligi va tildagi birliklarni o'rinli qo'llay olish mahoratini ko'rsatib beradi.

REFERENCES

1. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 31(31).
2. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 12(12).
3. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
4. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
5. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloyevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
6. Baxshilloyevna, S. M. (2023). МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'QITISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
7. Baxshilloyevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
8. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
9. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
10. Sharipova, M. B. (2023). A Comparison of The Imagery of Ceremonies and Customs In Versions of the Epic "Alpomish". *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 125-127.
11. Шарипова, М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ». *ББК 74.48 P 76*, 253.
12. Baxshilloyevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.

30-Sentabr, 2024-Yil

13. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O‘STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 35(35).
14. Шарипова, М. (2023). МАКТАБГАЧА ЙОШДАГИ БОЛАЛАРДА ИФОДАЛИ НУТКНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32 (32).
15. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO‘YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
16. Sharipova, M. (2023). AYOLLARNING OILA VA JAMIYATDAGI MAVQEYINI YUKSALTIRISH HAMDA MA’NAVIY-RUHIY DUNIYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
17. Baxshilloeyevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O‘RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
18. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O‘RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
19. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O‘ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN‘ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
20. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
21. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O‘ZBEK XALQ DOSTONLARINI O‘QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
22. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). “ALPOMISH” DOSTONIDA “KAMPIR O‘LDI” MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
23. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO‘NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
24. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.

30-Sentabr, 2024-Yil

25. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
26. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
27. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
28. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
29. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH